

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№4/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 120 sahifa,
15-aprel, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Woogyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region
Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

XXI asr tibbiyot atamashunosligi va unga ta'rif.....	12
<i>Achilov Muzaffar Norquliyevich</i>	
“4K” modeliga asoslangan ta’limda interaktiv metodlar va texnologiyalardan foydalanish usullari	15
<i>Boltayeva Hulkar Mardonqul qizi</i>	
Oliy ta’lim muassasalari kafedrası faoliyati samaradorligini oshirishda pedagogik risklarni boshqarish mexanizmi.....	18
<i>Djalalov Baxromjan Begmurzayevich</i>	
Kichik maktab yoshidagi o’quvchilarda liderlik sifatlarini shakllantirishning pedagogik aspektlari.....	24
<i>Djumayeva Dildora Isroilovna</i>	
Urma zarbli cholg’ular turlari va ularda ijro etish usullari	27
<i>Egamkulov Oybek Altmishevich</i>	
Umuminsoniy va diniy qadriyatlarni yoshlarimiz ongiga singdirishda dialektikaning roli	31
<i>Ergasheva Guzal Maxkambayevna</i>	
Bo’lg’usi tarbiyachilarda ijtimoiy intellektni shakllantirish zamon talabi.....	34
<i>Ermatova Gulnoz Pirimovna</i>	
Boshlang’ich ta’lim tarbiya fanida o’yin texnologilardan foydalanish metodikasi	37
<i>Farsaxonova Dilafuz Rizaxonovna</i>	
Boshlang’ich sinf o’quvchilarining kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish jarayonining yo’nalishlari va usullari ...	41
<i>Kulboyeva Dilnoza Abdug’ofurovna</i>	
Kurash sport turiga qiziquvchi ayollarning motivatsiya va o’z-o’zini anglash darajasi.....	44
<i>Mamaraimova Ra’no Usmanovna</i>	
The Teaching of Oral Production in the FFL Classroom: Linguistic and Psychological Difficulties	48
<i>Narzulloyeva Dilfuza Bahriddin qizi</i>	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning ijodiy qobiliyatlarini teatrlashtirilgan faoliyat asosida rivojlantirish	54
<i>Nurmatova Iroda Toxtasinovna</i>	
Maktabgacha ta’lim yo’nalishi talabalarida kasbiy kompetentlikni shakllantirishda pedagogik amaliyotning o’rni.....	56
<i>Shamiyeva Manzura Fayzullayevna</i>	
Globalashuv jarayonida o’quvchilarning aksiologik kompetensiyalarini shakllantirish.....	59
<i>Siddikov Baxtiyor Saidkulovich</i>	
4-sinf o’quvchilariga maqollar ma’nosini tushuntirish usullari	63
<i>Suvonova Shohida Murodullo qizi</i>	
Kasbiy rivojlanish soatlarining pedagogik va psixologik asoslari.....	69
<i>Temirova Rushana Ravshan qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy-hissiy ko’nikmalarni shakllantirish mazmuni	73
<i>Teshabayeva Zamira Sobirovna, Abdulatipova Mehrbon Qahramon qizi</i>	
Boshlang’ich sinf tabiiy fan darslarida STEAM yondashuvi va xalqaro baholash dasturlari.....	76
<i>Usmonova Zulfiya Iloxomovna</i>	
Bo’lajak o’qituvchilarda konfliktologik kompetentlikning shaxs sifatlariga aloqadorligi	79
<i>Muxammadiyeva Xadicha Karomatovna</i>	
Русская документальная проза как отражение прошлого и настоящего общества	82
<i>Дустова Ирода Шукрулло кизи</i>	
Размышления о возникновении человеческих эмоций	86
<i>Умарова Навбахор Шокировна, Зарипова Нигинабону Фахритдиновна</i>	
Проблемы регулирования терминов в языкознании.....	89
<i>Курбанова Гузаль Абдурахимовна</i>	

Педагогические основы формирования интереса дошкольников к изучению иностранного языка в игровой среде.....	93
Курбанова Назира Низомиддиновна	
Механика fanining rivojlanish tarixi.....	97
Esanov Nuriddin Qurbonovich	
Эффективность использования личностно-ориентированной технологии обучения в учебном процессе.....	100
Намозова Манзура Муродовна	
О'spirinlik davridagi depressiv holatlarni psixodiagnostika va psixokorreksiya qilish usullari	104
Bannayev Maxamadin Sotvoldiyevich	
Talabalarda axborot madaniyatini shakllantirish metodikasi.....	109
Radjabova Gulnoza Bahromovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining madaniy xilma-xillikni inobatga olgan holda ta'lim jarayonini tashkil etish usullari	113
Saffarova Mohidil Axmadovna	
Adabiy til va shevalar o'rtasidagi leksik tafovutlar: kelib chiqish sabablari va rivojlanish xususiyatlari	116
Qurbonova Asal O'tkirovna	

BO'LAJAK O'QITUVCHILARDA KONFLIKTOLOGIK KOMPETENTLIKNING SHAXS SIFATLARIGA ALOQADORLIGI

Muxammadiyeva Xadicha Karomatovna
 Nizomiy nomidagi TDPU Boshlang'ich ta'lim fakulteti
 Boshlang'ich ta'lim pedagogikasi kafedrasida (PhD) dotsenti

Annotatsiya: Ushbu maqolada bo'lajak o'qituvchilarda konfliktologik kompetentlikni rivojlantirishga qaratilgan motivatsion-qadriyatli, kognitiv, kommunikativ, emotsional-irodaviy, refleksiv va tashkiliy-faoliyatli kabi mazmunli-strukturaviy komponentlar hamda shaxsiy sifatlarning o'zaro aloqadorligi bayon etilgan.

Kalit so'zlar: konfliktologik kompetentlik komponentlari, yo'nalganlik, qadriyatli munosabatning shakllanganligi, nizo va tanqidga barqarorlik, mulohazachilik, kommunikativlik, emotsional barqarorlik, irodaviy sifatlarning rivojlanganligi, o'ziga ishonchning adekvatligi, refleksivlik, tashkilotchilik.

Abstract: This article presents the interrelation between the content-structural components—motivational-value, cognitive, communicative, emotional-volitional, reflexive, and organizational-activity—aimed at developing conflictological competence in future teachers, and their personal qualities.

Key words: components of conflictological competence, orientation, formation of value-based attitudes, stability towards conflict and criticism, sociability, communicative abilities, emotional stability, development of volitional qualities, adequacy of self-confidence, reflexivity, organizational skills.

Аннотация: В данной статье изложена взаимосвязь между содержательно-структурными компонентами (мотивационно-ценностным, когнитивным, коммуникативным, эмоционально-волевым, рефлексивным и организационно-деятельностным), направленными на развитие конфликтологической компетентности у будущих учителей, и личностными качествами.

Ключевые слова: компоненты конфликтологической компетентности, направленность, сформированность ценностного отношения, устойчивость к конфликтам и критике, коммуникабельность, коммуникативность, эмоциональная устойчивость, развитие волевых качеств, адекватность уверенности в себе, рефлексивность, организаторские способности.

KIRISH

Bugungi kunda jamiyatda amalga oshirilayotgan islohotlar talablariga to'la javob beruvchi, ishlab chiqarish sohasida yuzaga kelgan raqobatga bardoshli, keskin o'zgarishlarga moslasha oluvchi, shuningdek, mehnat bozorida mutaxassislar malakasiga qo'yilayotgan talablar darajasida samarali faoliyat yurituvchi shaxsni shakllantirish dolzarb muammo hisoblanadi. Kasbiy kompetentlik tashhisi kasbiy shakllanishning mohiyatli xarakteristikalariga diagnostik, kommunikativlik, boshqaruv va proektiv o'quvlar guruhlarini kiritish lozim. Pedagogning bilish faoliyati ko'p jihatdan o'rganilayotgan narsalarning murakkabligi, dinamikasi, nostandartligi, ijtimoiy hodisalarni ajratib turadigan chegaralarning ta'siri, ularni izlash, noaniqlik bilan belgilanadi, bu esa kuzatuvchanlik, suhbatdoshning ichki dunyosini modellashtirish malakasini nazarda tutadi.

Bo'lajak o'qituvchining kasbiy kompetentligi, irodaviy sifatlari, intellektual salohiyat, hissiy sifatlari, amaliy ko'nikmalar, o'z-o'zini boshqara olish layoqatlarining o'zaro bog'liqligi va shaxsning ijtimoiy-madaniy faollik darajasini aks ettiruvchi individual sifatlari asosida shakllantiriladi. Yevropa davlatlarida shakllangan an'anaga muvofiq kasbiy malaka mutaxassisning kompetentligi, uni shakllantirishga qaratilgan ta'lim tizimi esa – bilim, ko'nikma va malakalar darajasi bilan o'lchanadi. Konfliktologik kompetentlikning tuzilmasini tashkil etuvchi tarkibiy qismlariga individual shaxsiy xususiyatlarning aloqadorligini aniqlash tadqiqot ishimizda dolzarb ahamiyatga ega sanaladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Zamonaviy psixologik-pedagogik adabiyotlarda konfliktologik kompetentlikning komponentlariga nisbatan turlicha yondashuvlar mavjud bo'lib, ushbu tadqiqotlar tahlilidan ilmiy tadqiqot ishimizda bo'lajak o'qituvchilarda konfliktologik kompetentlikni rivojlantirishga qaratilgan mazmunli-strukturaviy komponentlar va shaxs sifatlarini quyidagicha belgilab olishni joiz deb hisoblaymiz. Konfliktologik kompetentlikni rivojlantirishda motivatsion-qadriyatli komponent, avvalo, yo'nalganlik, qadriyatli munosabatning shakllanganligi kabi shaxs sifatlarining rivojlanganligini o'zida ifodalaydi. Ushbu sifatlar bo'lajak o'qituvchining maqsad va vazifalarining birligi zamirida tizimli ravishda mahoratli o'qituvchi bo'lishiga asoslanishi va pedagogik hamkorlikda nizoli vaziyatlarni konstruktiv ravishda hal etishga intilishi bilan izohlanadi. Motivatsion-qadriyatli komponent – shaxsning boshqalar bilan ziddiyatga uchrashiga ta'sir ko'rsatadigan yoki to'sqinlik qiladigan sabablar va qadriyatlar tizimi, pedagogik sohadagi shaxslarning o'z faoliyatiga munosabatlarida namoyon bo'ladi.

A. Maslouning qarashlariga ko'ra, ehtiyojlar insonning motivatsion sohasini shakllantiradi, bunda ehtiyojlar o'zini o'zi anglash zaruratini yuzaga keltiradi.

Konfliktologik kompetentlik nizo va tanqidga barqarorlikni shaxs sifatlarini aks ettiruvchi kognitiv komponentni ham o'zida ifodalaydi, chunki bo'lajak o'qituvchilar nizolarni bartaraf etish bo'yicha zamonaviy bilimlarni egallagan bo'lishlari, nizoli vaziyatlarda shaxsning xulq-atvor xususiyatlari va usullaridan xabardor bo'lishlari zarur. Bo'lajak o'qituvchi shaxsi ziddiyatning asl sababini farqlay olishi, pedagogik qarama-qarshilikda sub'ektlarning nizoli harakatlarini konstruktiv bartaraf etishning yo'lini izlash va pedagogik nizolarning destruktiv, zararli oqibatlarini tahlil qila olishi ham kerak.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Kommunikativ komponent – muloqotchanlik va kommunikativlik shaxs sifatlarini o'zida ifodalab, ushbu komponent shaxslararo zarur aloqalarni o'rnatish va bir maromda saqlash qobiliyatini anglatadi. Bu komponent samarali muloqot uchun o'zaro tushunishga erishish xarakteri hamda pedagogik jarayondagi ziddiyatlarni konstruktiv hal etish maqsadlariga erishishni ta'minlaydi. Kommunikativ komponent konfliktologik kompetentlikni rivojlantirish jarayonida muhim ahamiyatga ega bo'lib, quyidagilarni o'z ichiga oladi: og'zaki nutqning rivojlanganligi, muloqot odobiga rioya qilish, kommunikativ taktikalarga ega bo'lish, kommunikativ strategiyalarni bilish, muloqotga kirishuvchi shaxslarning shaxsiy xususiyatlari va tipik muammolarini bilish, tashqi signallar (tana harakatlari, mimika, pantomimika, ovoz)ni tahlil qila olish, notiqlik mahoratiga ega bo'lish, ziddiyatni boshlanishidayoq bartaraf eta olish qobiliyati, diqqat bilan eshita olish, boshqalarning qiziqishlarini tushuna olish, bahsda qat'iyatlilik ko'rsata olish, muloqot jarayonida o'z nuqtai nazarini qat'iy va izchil tarzda tushuntirish, o'z fikrini asoslay olish hamda muloqot davomida shaxsiy fikrini asoslash uchun kerakli dalillarni o'z vaqtida keltira olish.

TAHLIL VA NATIJALAR

Konfliktologik kompetentlikning navbatdagi tarkibiy qismi – emotsional-irodaviy komponent bo'lib, u shaxsning emotsional barqarorligi va irodaviy sifatlarini ifodalaydi hamda ushbu komponent bo'lajak o'qituvchining aniq emotsional nizoli holatlarni boshqara olishi bilan izohlanadi.

Emotsional-irodaviy komponent – o'zini boshqarish, tartibga solish, nazorat qilishni aks ettiruvchi pedagogik tajriba jarayonida qat'iylik, iroda va qo'shimcha harakatlarning namoyon bo'lishidir.

Hissiy soha – bu muloqotda o'zini boshqarish, konflikt maqsadiga erishishda qat'iylik, o'zini o'zi rivojlantirish maqsadi, o'zini o'zi anglash; nizoli muammolarni bartaraf etishga hissiy intilishlar: tashabbuskorlik, jasorat, o'z fikrlarini himoya qilishdir.

Bunda muhim bo'lgan hodisa maqsadlarni belgilash emas, balki ularni qanday amalga oshirish, maqsadlarga erishish uchun nima qilish kerakligini anglashdir. Qaror qabul qilish nafaqat oqilona asosda alternativ variantlarni tanlash, balki qarama-qarshiliklarni hissiy hal etish, faollikning optimal darajasida faoliyatni amalga oshirish qobiliyati va qiyinchiliklarda psixik barqarorlikni anglatadi.

Hissiy sohada bezovtalik – vaziyatni tartibga solish, o'ziga adekvat baho bera olish, o'ziga ishonch, aniq konfliktli vaziyatlardagi emotsional holatlarni boshqarish, empatiya, quvonch, ochiqlik, bag'rikenglik kabi his-tuyg'ular va munosabatlardagi hissiy atmosferani nizoli sharoitda boshqara olish qobiliyatidir.

Vaziyatli xavotirlanish shaxsiy xavotirdan farqli o'laroq, bo'lajak o'qituvchining to'g'ri faoliyatiga yordam beradi, ob'ektiv nizoli vaziyatning motivatsiyaviy tendensiya bilan birgalikda bu ziddiyatni konstruktiv asosga yo'naltiradi. Adekvat o'ziga baho berish bo'lajak o'qituvchilarga o'zlarining psixofizik resurslarini baholashiga yordam beradi. Bu esa, o'z navbatida, faol yoki passiv nizo strategiyasini tanlashni yanada optimallashtiradi.

O'ziga ishonish – bu faol strategiyalarni amalga oshira olishni qo'llab-quvvatlovchi omil bo'lib, ularni to'g'ri hissiy muhit bilan ta'minlaydi.

Refleksiv komponentni konfliktologik kompetentlik tarkibiga kiritish zarurati – bo'lajak o'qituvchining o'zini tadqiq qilish, sabab-oqibat munosabatlarini tahlil qila olish qobiliyatiga ega bo'lishi, pedagogik nizolarni konstruktiv hal etish maqsadida pedagogik nizolar, tadqiqot usullari, o'zini o'zi baholash va tegishli ko'nikmalarga oid shaxs haqidagi ilmiy bilimlarni egallashiga bog'liqdir.

Refleksiv komponent – o'ziga ishonchning adekvatligi, refleksivlik kabi shaxs sifatlarining rivojlanganligini ifodalaydi. Bu esa pedagogik konfliktida o'z shaxsini, holatini va xatti-harakatlarini tahlil qilish, shuningdek, pedagogik nizodagi boshqa sub'yektning harakati, holati, uning shaxsiy o'ziga xosliklari qanchalik "aks etishi"ni anglashga oid hissiy reaksiyalar va kognitiv tasavvurlarni o'z ichiga oladi.

Pozitiv o'zini kuzatish va o'zini tahlil qilishning boshlanishi – shaxsning kommunikativ refleksiv qobiliyatidan iborat bo'lib (o'zini o'zi bilish, o'zini o'zi tahlil qilish va turli tomondan boshqalar nuqtai nazar bilan o'zini ko'ra olish), refleksiya ta'lim oluvchining pozitsiyasini, shuningdek o'qituvchining so'zlari va xatti-harakatlariga qanday javob berayotganini tushunishga yordam beradi.

V.G. Boginaning tadqiqot ishida tahlil etilganidek, refleksiv holatning mohiyatida "shaxs faoliyatni to'xtatadi, bu faoliyat doirasidan tashqariga chiqadi, uni o'rganish va tahlil qilish ob'ekti sifatida tashqaridan ko'rib chiqqa boshlaydi".

Konfliktologik kompetentlikning tarkibiy qismlaridan biri bo'lgan tashkiliy-faoliyatli komponentning ahamiyati – motivatsion-qadriyatli ustanovkalarni, nazariy konfliktologik va kommunikativ bilimlar, emotsional-hissiy holatlar va refleksiv qobiliyatlarni muvaffaqiyatli ravishda amaliyotda qo'llashni o'zida aks ettiruvchi tashkilotchilik shaxs sifati bilan bog'liq. Yuqorida bo'lajak o'qituvchilarda konfliktologik kompetentlikni rivojlantirishda konfliktologik kompetentlik komponentlari va individual shaxsiy sifatlarning aloqadorligi aks ettirildi.

XULOSA

Tashkiliy-faoliyatli komponent bo'lajak o'qituvchining mavzuga oid konfliktologik ko'nikmalarga ega bo'lishi, konfliktologik bilimlarni va pedagogik nizolarni hal etishning nazariyasi, metodologiyasi, amaliyoti sohasidagi ko'nikmalarni amaliyotga tatbiq etish qobiliyatini aks ettiruvchi maxsus kuzatish mumkin bo'lgan harakatlarda, pedagogik nizolarda pedagogik pozitsiyada bo'lishda ifodalanadi. Konfliktologik kompetentlikning ushbu komponenti nizolarni nazariy va metodik bilim hamda ko'nikmalarga tayangan holda bartaraf etishni rivojlantirishni nazarda tutadi.

Yuqoridagilardan xulosa qilishimiz mumkinki, bo'lajak o'qituvchilarda konfliktologik kompetentlikni rivojlantirishda motivatsion-qadriyatli, kognitiv, kommunikativ, emotsional-irodaviy, refleksiv va tashkiliy-faoliyatli komponentlar hamda ular rivojlanishiga ta'sir etadigan shaxs xususiyatlari ahamiyatli sanaladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 27-fevraldagi "Pedagogik ta'lim sohasini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4623-son qarori // Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi. – T., 2020. – 28-fevral. <https://www.lex.uz/uz/docs/-4749364>
2. Falsafa qomusiy lug'at. – T.: "O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati" nashriyoti, 2004. – B. 203–204.
3. Pedagogik atamalar lug'ati. – T.: Fan, 2008. – 50 b.
4. Mavlonova R.A. Boshlang'ich ta'limning integratsiyalashgan pedagogikasi: Metodik qo'llanma. – T.: TDPU, 2006.
5. Шодиев И.Н. Бўлажак ўқитувчилар конfliktологик компетентлигининг структуравий хусусиятлари // Замонавий таълим. Илмий-амалий оммабоп журнал. – 2019. – 7(80). – Б. 31–36.
6. Маслоу А. Психология бытия. – М.: Просвещение, 1997. – 304 с.
7. Боботкова Н.В. Моделирование процесса развития педагогической рефлексии учителя // Современное образование: теория и практика: Сборник научных статей. – Шадринск: ШПИ, 2007. – 298 с. – С. 255–259.
8. Бондаренко Т.А. Педагогические условия формирования рефлексивной культуры студентов: Автореф. дис. канд. пед. наук. – Магнитогорск, 1999.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.